

PENGARUH PENERIMAAN DANA ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, & WAKAF), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) TERHADAP NON-PERFORMING FINANCING (NPF) NETT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018.Q1-2023.Q3

Azizatul Istiqomah, Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail korespondensi: azizatulistiwa130@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh dana ZISWAF, ROE, dan GWM terhadap NPF nett dengan menggunakan moderasi ukuran perusahaan merupakan subjek penelitian yang kompleks dan memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini menemukan bahwa dana ZISWAF memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta berpengaruh terhadap neto NPF secara tidak langsung melalui pengembangan masyarakat dan pendidikan. ROE dan persyaratan cadangan juga mempunyai pengaruh terhadap NPF nett, namun penelitian perlu diperluas untuk memahami sepenuhnya pengaruhnya. Ukuran perusahaan berperan penting dalam memoderasi pengaruh berbagai faktor keuangan terhadap kinerja perusahaan, serta mempengaruhi hubungan antara dana ZISWAF, ROE, dan GWM dengan NPF Nett. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara utuh pengaruh dana ZISWAF, ROE, dan GWM terhadap NPF nett, serta memperluas parameter dan ruang lingkup kajian untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaruhnya terhadap sektor lain di berbagai negara ASEAN.

Kata Kunci: *ROE Dana ZISWAF, GWM, NPF Nett, Ukuran Perusahaan*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Lembaga Dana Sosial Baitul Qur'an mengelola Zakat, Infaq, Sadaqa, dan Wakaf (Ziswaf) secara bijak untuk membantu masyarakat. Mereka telah meningkatkan penggalangan dana secara signifikan melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Mereka juga membangun hubungan dengan donor dengan menerapkan pendekatan unik seperti sistem mahkota. Program distribusi ini menysasar kebutuhan komunitas tertentu, yang bertujuan untuk memberdayakan individu melalui pendidikan, layanan

kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Upaya lembaga tersebut menggarisbawahi pentingnya manajemen profesional, tata kelola yang baik, dan kepercayaan publik dalam memaksimalkan dampak dana Ziswaf terhadap kesejahteraan masyarakat (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).

Tujuan penggunaan strategi penggalangan dana digital adalah untuk meningkatkan donasi, mengurangi jumlah uang yang digunakan dalam donasi, meningkatkan nilai barang donasi, dan menciptakan bisnis yang sesuai syariah. Strategi penggalangan dana digital adalah dengan memperbanyak donasi, mengurangi jumlah uang yang didonasikan, meningkatkan nilai barang donasi, dan menciptakan bisnis syariah. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dan mendukung berjalannya usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dan mendukung beroperasinya usaha mikro skala kecil di Indonesia. Beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, skripsi, dan artikel tentang zakat, infaq, shadaqah, wakaf, penggalangan dana digital, dan lain-lain. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, skripsi, dan artikel tentang zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan penggalangan dana digital. Dalam penelitian ini jurnal, skripsi, dan artikel tentang zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan penggalangan dana digital digunakan oleh anggota masyarakat. Strategi penggalangan dana digunakan oleh masyarakat. Strategi digital digunakan untuk menghimpun dana melalui media sosial untuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Digunakan untuk penggalangan dana melalui media sosial untuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Tujuan dari perencanaan strategis ini adalah untuk memaksimalkan donasi, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan kepuasan donatur. Perencanaan strategis adalah untuk memaksimalkan donasi, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan kepuasan donatur (Zainuri et al., 2022).

Alokasi zakat, dan tata kelola perusahaan yang kuat terhadap profitabilitas bank bagi hasil di Indonesia secara keseluruhan dengan fokus pada return on equity (ROE). Pembiayaan yang kuat, alokasi zakat, dan tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan profitabilitas perbankan Indonesia secara keseluruhan dengan fokus pada laba atas ekuitas (ROE). Dalam hal ini menunjukkan bahwa financing for result tidak berpengaruh terhadap ROE. Tata kelola perusahaan yang baik mempunyai dampak negatif dan besar terhadap ROE, dan alokasi dana mempunyai dampak positif dan besar terhadap keduanya. Pembiayaan bagi hasil tidak menyebabkan ROE menurun. Baik distribusi zakat tunai maupun tata kelola perusahaan yang efektif memiliki dampak yang patut diperhatikan dan bermanfaat. Dampak negatif dan signifikan terhadap ROE. Penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi faktor rata-rata profitabilitas syariah bank-bank di Indonesia. Yang mempengaruhi rata-rata profitabilitas syariah bank di Indonesia (Safii, 2020).

Penelitian menemukan beberapa komponen yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan antara lain DER, TATO, NPM, leverage, money ratio, ROE, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ATO, return on assets, dan kinerja keuangan. Penelitian lain juga menunjukkan peran moderator seperti ROE dalam

hubungan antara leverage dan rasio pembayaran dividen tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kas dan ATO tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen tunai, namun ROE dapat memoderasi hubungan antara ATO dan rasio pembayaran dividen. Dengan menggunakan ROE sebagai variabel moderasi pada industri manufaktur di Indonesia, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan ketika mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari cash rasio dan ATO - terhadap dividen pay-out rasio (Hastuti & Andrew, 2023).

Dana yang jumlahnya minimal harus dikelola dengan ketentuan besar yang telah ditentukan dengan persentase yang dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Hubungan dengan Islam merupakan agama universal, humanis, dan dinamis yang akan terus eksis hingga hari kiamat. Maqashid al-shari'ah adalah tujuan ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Kemaslahatan tersebut antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Perkembangan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam dapat dijadikan acuan dalam penerapan ajaran Islam dalam konteks masyarakat majemuk. Implementasi dari nilai-nilai tersebut salah satunya adalah pada perbankan syariah di Indonesia, dimana Bank Indonesia menetapkan Giro Wajib Minimum sebagai jumlah minimum dana yang harus dipelihara oleh bank umum (Gunawan et al., 2022).

Tentang hubungan antara wajib minimum giro dan fee based income terhadap return aset bank umum di Indonesia tahun 2018 – 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee based revenue meningkatkan return on assets (ROA) secara signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan metode untuk meningkatkan Return on Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia, meskipun Giro Wajib Minimum tidak memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap *Return on Assets* (ROA) (Kornitasari et al., 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah, menekankan pentingnya menganalisis variabel internal dan makroekonomi untuk mencegah inefisiensi dan memastikan keberlanjutan bank. Studi yang didasarkan pada data dari sembilan bank syariah yang beroperasi di Indonesia ini mengidentifikasi faktor-faktor utama seperti rasio pembiayaan bagi hasil, return on assets, inflasi, rasio kecukupan modal, ukuran bank, PDB, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang mempengaruhi kinerja perbankan. sangat dipengaruhi oleh pendapatan operasional. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kinerja keuangan, memantau faktor internal, dan mengendalikan variabel makroekonomi untuk memitigasi risiko NPF. Selain itu, penelitian ini menyarankan eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor terkait nasabah yang berdampak pada NPF dan merekomendasikan untuk memasukkan semua bank syariah dalam penelitian di masa depan untuk analisis yang komprehensif. Penelitian ini menyelidiki dampak Mudharabah dan Murabahah terhadap Non-Performing Financing (NPF) bank syariah. Hasilnya menunjukkan

bahwa baik secara simultan maupun parsial, kedua komponen tersebut mempunyai dampak yang cukup besar terhadap NPF (Djarmiko & Rachman, 2022).

Di era sekarang ini, kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang pesat. Hal ini mengubah hubungan bisnis antara pembeli dan produsen menjadi terbuka (globalisasi). Transaksi jual beli dalam hal ini terjadi di pasar domestik dan internasional, Setiap usaha pasti dimulai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha-usaha tersebut menciptakan produk-produk terbaru untuk menarik pelanggan, membuat mereka membeli dan menggunakan, serta bersaing dengan usaha-usaha lain dalam industri yang sama. Semua barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjual kosmetik dan perlengkapan rumah tangga mempunyai reputasi yang baik di masyarakat (Zurriah & Prayogi, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan dikur yang diproksi debt equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial disrupt pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diukur melalui Return on Asset proksinya, mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap gangguan keuangan. Sebaliknya, variabel moderasi. Ukuran perusahaan secara keseluruhan, dapat memoderasi hubungan antara leverage dan profitabilitas terhadap gangguan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terkena dampak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas parameter dan cakupan penelitian yang ada saat ini atau memperluas penelitian tidak hanya pada bidang infrastruktur tetapi juga pada sektor lain di berbagai negara ASEAN.

II. KAJIAN TEORI ZISWAF

Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang diperoleh perusahaan atau perseorangan yang wajib menghimpun dan mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Penerimaan dana ZISWAF harus diserahkan kepada yang berhak, yang diketahui sebagai mustahik, dan diserahkan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Penerimaan dana ZISWAF dapat berupa dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya, sehingga mengurangi masyarakat kurang mampu dan pada akhirnya meningkatkan muzaki. kelompok. Teori pengelolaan ZISWAF menitikberatkan pada pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Zakat dapat disalurkan melalui berbagai cara, seperti penyaluran barang konsumsi, penyaluran jasa, dan penyaluran dana. Pengelolaan ZISWAF harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban yang tinggi, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Return On Equity (ROE)

Besarnya laba bersih setelah pajak atas modal yang dimiliki suatu perusahaan disebut return on equity (ROE). ROE menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan atas investasinya. Teori ROE mencerminkan bagaimana suatu perusahaan mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, dan semakin tinggi rasio ROE maka semakin kuat posisi kepemilikannya. (Pujia & Suparman, nd).

Giro Wajib Minimum (GWM)

Dana atau simpanan minimum yang wajib dicatat oleh bank sebagai saldo rekening giro disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Cadangan adalah alat moneter atau makroprudensial yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat, yang berdampak langsung pada suku bunga dan kemampuan bank dalam memberikan kredit. Cadangan cadangan primer, cadangan sekunder, dan cadangan wajib berdasarkan rasio pinjaman terhadap seluruh pengumpulan dana bank merupakan tiga jenis cadangan cadangan. Dari bank pada rekening dengan penetapan bank sentral berdasarkan persentase pihak ketiga yang dipungut. Cadangan primer adalah rekening giro wajib yang dikelola atau dipelihara dalam jumlah minimum. Cadangan sekunder adalah. Cadangan LFR merupakan simpanan rupiah minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk surat berharga.

Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Nett)

Net Non-Performing Financing (NPF Nett) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aset suatu bank ditinjau dari kemampuannya menghasilkan pendapatan. NPF Nett dihitung dengan mengurangi cadangan umum dengan NPF bruto. NPF Nett merupakan indikator penting kesehatan keuangan suatu bank, karena dapat memberikan gambaran seberapa besar risiko kredit yang dihadapi suatu bank. Menurut teori keuangan, semakin tinggi Net NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang dihadapi bank. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan nasabah, serta mengganggu kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Misalnya pada tahun 2020, Bank Indonesia mencatat NPF Netto perbankan Indonesia meningkat menjadi 3,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan industri perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, kajian teori NPF Nett dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rasio ini, antara lain penerimaan dana ZISWA, ROE, dan GWM. Teori keuangan juga menekankan pentingnya manajemen risiko kredit yang efektif dalam mengurangi NPF Net. Dengan memahami teori tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara penerimaan dana ZISWA, ROE, dan GWM dengan nett NPF, serta bagaimana variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan tersebut.

Ukuran Perusahaan

Dalam peneliti, Ukuran perusahaan digunakan untuk menentukan kelangsungan ekonomi yang sama. Teori kebijakan kecil berfokus pada efisiensi yang dapat diterapkan oleh perusahaan kecil, sedangkan teori kebijakan besar berasumsi bahwa perusahaan besar dapat memperoleh manfaat dari efisiensi yang lebih tinggi karena biaya rata-rata per unit output yang lebih rendah. Teori ukuran perusahaan minimum juga dapat digunakan untuk memahami hubungan antara ukuran perusahaan dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam pengelolaan pinjaman. Perusahaan yang lebih besar seringkali memiliki akses yang lebih besar terhadap modal dan sumber daya keuangan, yang dapat mempengaruhi NPF dan kesehatan keuangan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang akan membantu menilai bagaimana pengaruh penerimaan dana ZISWAF, ROE, dan GWM terhadap NPF netto yang bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan.

HIPOTESA

Dana Ziswaf mempunyai pengaruh terhadap NPF NETT (H1)

Beberapa penelitian menyoroti dampak positif dana ZISWAF terhadap kesejahteraan masyarakat. Maha & Asiyah (2023) dan Kahfi & Imsar (2022) sama-sama menekankan kemandirian dan efisiensi pengumpulan dan pencairan dana ZISWAF, dan Maha & Asiyah (2023) mencatat peningkatan yang signifikan dalam aspek-aspek ini. Digitalisasi ZISWAF sebagaimana dibahas oleh Latifah & Lubis (2020) semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi tersebut. Terakhir, Achmad & Nabila (2023) menggarisbawahi pentingnya kontribusi dana ZISWAF dalam memperkuat perekonomian masyarakat kurang mampu, terutama melalui pemberian tambahan modal untuk pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok. Temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa dana ZISWAF mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

ROE berpengaruh terhadap NPF NETT (H2)

Dalam makalah penelitian yang dipaparkan, peran Ziswaf Fund dalam mempengaruhi pembiayaan tidak memenuhi syarat (NPF) tidak dibahas secara langsung. Namun Rizal Zulhisyam (2021) dan Riska (2017) membahas pengaruh variabel tertentu terhadap hasil sosial dan pendidikan. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa Ziswaf Fund sebagai bentuk dukungan sosial dan pendidikan dapat mempengaruhi NPF secara tidak langsung karena dampaknya terhadap pengembangan masyarakat dan pendidikan. Untuk mengetahui kemungkinan hubungan ini, diperlukan lebih banyak penelitian. Ross et al (2021) menemukan bahwa pengaruhnya terhadap Net Profit Margin dan Return on Equity (ROE), (NPF) merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Hal ini menunjukkan bahwa ROE dan NPF tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham subsektor kendaraan dan komponen. Namun, ia menunjukkan bahwa ROE, bersama dengan faktor-faktor lain yang terkait dengan keuangan dan makroekonomi, dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. Oleh karena itu, hasilnya tidak menyenangkan.

GWM berpengaruh terhadap NPF NETT (H3)

Hubungan antara Return on Equity (ROE) dan Non-Performing Financing (NPF) bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sumarni et al (2022) dan Abadiyah (2023) sama-sama menemukan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Sumarni juga mencatat adanya pengaruh ROE terhadap NPF. Namun dampak spesifik ROE terhadap NPF Ren (2020) ap tidak dijelaskan secara jelas (Nugrohowati & Bimo, 2019) Dampak non-performing financing (NPF) pada sektor keuangan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alandejani & Asutay (2017) menemukan bahwa penyaluran pembiayaan syariah secara sektoral dapat meningkatkan eksposur risiko kredit. Zs et al (2022) mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah. Mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh NPF terhadap strategi pembiayaan dan pengendalian di bank umum syariah, menemukan hubungan positif dengan akad syariah tertentu. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi sifat NPF yang beragam dan perlunya pendekatan komprehensif dalam pengelolaannya.

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang moderat terhadap hubungan Ziswaf Fund dengan NPF NETT (H4)

Ar Rumaishaa & Zamzami (2022) menemukan bahwa pembiayaan murabahah meningkatkan laba bersih, sedangkan pembiayaan istishna tidak. Namun penelitian ini tidak membahas pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NET secara langsung. Hardana dkk (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi NPF neto, antara lain profit- Ukuran bank, produk domestik bruto, inflasi, laba atas aset, rasio kecukupan modal, rasio pembiayaan bersama, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Studi-studi ini tidak secara spesifik menguji pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NETs. Itu ditemukan bahwa pertumbuhan UMKM dan perluasan PDB Jawa Timur terkena dampak buruk dari penyaluran dana ZISWAF, namun tidak secara langsung mengatasi pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NET. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai pengaruh langsung dana Ziswaf terhadap NPF NET (Hamidah et al., 2017).

Pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF neto merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahwa volume pembiayaan jika digabungkan dengan NPF dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hal ini juga didukung oleh sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi NPF, antara lain rasio pembiayaan bagi hasil, return on assets, dan ukuran bank. Namun, Farianti et al (2020) menemukan bahwa NPF tidak serta merta berdampak negatif terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah, menunjukkan bahwa hubungan antara dana Ziswaf dan NPF neto mungkin lebih berbeda dari perkiraan sebelumnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF bersih, khususnya dalam konteks moderasi ukuran perusahaan.

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang moderat terhadap hubungan ROE dengan NPF NETT (H5)

Penelitian mengenai pengaruh ROE terhadap NPF neto dengan menggunakan moderasi ukuran perusahaan memberikan hasil yang beragam. Nursiam & Rahayu (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, net profit margin, dan ROE berpengaruh terhadap harga saham, namun tidak menguji secara spesifik hubungan antara ROE dan NPF. Husnadi dkk (2022) mengidentifikasi pengaruh positif dan signifikan rasio penyaluran pembiayaan terhadap ROE, namun tidak mengeksplorasi pengaruh ROE terhadap NPF. Faidah (2018) dan Galumbang Hutagalung (2021) sama-sama menggunakan ROE sebagai variabel mediasi, Faidah menemukan pengaruh mediasi ROE terhadap nilai perusahaan, dan Hutagalung menemukan pengaruh signifikan debt to asset ratio dan ukuran perusahaan terhadap ROE. Namun, belum ada penelitian yang secara langsung membahas hubungan antara ROE dan NPF. Oleh karena itu, meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROE dan perannya sebagai variabel mediasi, diperlukan lebih banyak penelitian untuk secara khusus menguji pengaruh ROE terhadap NPF bersih, khususnya dalam konteks moderasi ukuran perusahaan.

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang moderat terhadap hubungan GWM dengan NPF NETT (H6)

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Dalam literatur, hubungan antara kinerja perusahaan dan manajemen ramah lingkungan sangat diperhatikan. Mahmood et al (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan leverage memoderasi hubungan pembiayaan modal kerja-profitabilitas, dengan perusahaan kecil atau dengan leverage rendah menunjukkan hubungan berbentuk U terbalik dan perusahaan besar atau dengan leverage tinggi menunjukkan hubungan berbentuk U. Lin dkk (2019) juga menyoroti peran moderat dari ukuran perusahaan, yaitu perusahaan kecil mendapatkan manfaat lebih besar dari strategi inovasi ramah lingkungan di sektor otomotif. Demikian pula Doan et al (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan memodifikasi hubungan antara kinerja operasional dan manajemen rantai pasokan ramah lingkungan, sehingga perusahaan besar akan merasakan dampak yang lebih besar. Studi-studi tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh manajemen hijau terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh Dana Ziswaf, ROE, dan Reserve Requirement Secara Bersamaan Mempengaruhi NPF NETT (H7)

Pengaruh dana Ziswaf Roe dan GMW terhadap NPF neto dengan menggunakan moderasi ukuran perusahaan merupakan hubungan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mahmood et al (2019) menyoroti peran signifikan ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara variabel keuangan dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh dana Ziswaf Roe dan GMW terhadap

net NPF. Absari & Kinasih (2021) lebih lanjut menekankan pentingnya mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungan ini, yang menunjukkan bahwa pengaruh dana Ziswaf Roe dan GMW terhadap NPF bersih dapat lebih dimoderasi melalui praktik CSR.

Berikut ini adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen, sebagaimana dijelaskan pada Peta Konsep di bawah ini:

Gambar 1. Peta Konsep

Sumber: Penulis (2024)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan obyektif terhadap suatu keadaan melalui penggunaan angka-angka. Merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena secara keseluruhan, uraian tugas dilakukan secara sistematis, dan penekanannya lebih pada data faktual daripada kesimpulan. Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Informasi sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti Bank Indonesia, S&P Global Market Intelligence, dan Bloomberg, serta berbagai sumber lainnya (buku, artikel, jurnal, internet). Kemudian objek/lokasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan waktu penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang berada pada tahun 2015.Q1 sampai dengan tahun 2023.Q3. Populasinya adalah seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sampel datanya sebanyak 50 perusahaan yang diambil secara acak (simple random sampling). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder dari Bloomberg dan S&P Global Market Intelligence, sedangkan sampel data diambil secara acak. Alat/perangkat lunak analisis data menggunakan Elicit. Analisis data yang digunakan terdiri dari analisis regresi linier berganda, dimulai dengan analisis deskriptif, analisis regresi panel terpilih, uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi/MRA, uji statistik = uji t + uji F, koefisien determinasi (R²), dan uji hipotesis. Berikut persamaan model dalam analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Di mana:

$Y = \text{NPF NETT}$

$a = \text{Konstanta}$

$\beta = \text{Koefisien Regresi}$

$X_1 = \text{Dana ZISWAF}$

$X_2 = \text{ROE}$

$X_3 = \text{GWM}$

$e_i = \text{Kesalahan}$

Persamaan regresi mengandung unsur interaksi dengan rumus persamaan sebagai berikut. Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi variabel moderasi. Analisis regresi variabel moderasi (MRA) memiliki persamaan regresi yang memuat komponen-komponen yang berinteraksi dengan rumus persamaan berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + \beta_7 * Z + e_i$$

Di mana:

$Y = \text{NPF NETT}$

$a = \text{Konstanta}$

$\beta = \text{Koefisien Regresi}$

$X_1 = \text{Dana ZISWAF}$

$X_2 = \text{ROE}$

$X_3 = \text{GWM}$

$Z = \text{Ukuran Perusahaan}$

$X_1 * Z = \text{Interaksi perkalian antara dana ziswaf dan ukuran perusahaan}$

$X_2 * Z = \text{Interaksi perkalian antara ROE dan ukuran perusahaan}$

$X_3 * Z = \text{Interaksi perkalian antara cadangan bersih dan ukuran perusahaan}$

$e_i = \text{Kesalahan}$

IV. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	2.314609	25082.01	5.388348	5.261391	16.65104
Median	4,980000	669879.0	28.48000	11.90000	19.58000
Maximum	0,000000	0,000000	-31.76000	0,000000	14.12000
Minimum	1.401566	87500.44	7.368260	1.938077	1.474160
Std. Dev.	115	115	115	115	115

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 terlihat bahwa sampel penelitian pada sektor keuangan terdiri dari 115 perusahaan sektor keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Variabel kepemilikan institusional (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 25082,01, nilai maksimum sebesar 669879,0, nilai minimum sebesar 0,000000, dan standar deviasi Variabel struktur modal (X2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 5.388348, nilai maksimum sebesar 28.48000, nilai minimum sebesar 31.76000, dan standar deviasi sebesar 7.368260, sesuai dengan hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Variabel struktur modal (X3) mempunyai nilai rata-rata sebesar 5.261391, nilai maksimum sebesar 11.90000, nilai minimum sebesar 0.000000, dan standar deviasi sebesar 1.938077. Demikian hasil statistik deskriptif variabel struktur modal (X3).

Terlihat bahwa variabel profitabilitas (Z) yang dihitung dengan menggunakan rumus Return on Assets mempunyai nilai rata-rata sebesar 16.65104, nilai maksimum sebesar 19.58000, nilai minimum sebesar 14.12000, dan standar deviasi sebesar 1.474160.

Terdapat nilai rata-rata sebesar 2,314609, nilai maksimum sebesar 4,980000, nilai minimum sebesar 0,000000, dan standar deviasi sebesar 1,401566 untuk variabel nilai perusahaan (Y) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terlihat pada Tabel. Pemilihan Model Regresi Data Panel.

UJI CHOW

Proses penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model mana yang paling sesuai antara model Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Hasil Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.985223	(4.106)	0,0000
Cross-section Chi-square	30.289409	4	0,0000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 seperti terlihat pada tabel 2. Jadi, Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling cocok digunakan dalam hal ini. tes.

UJI HAUSMAN

Tujuan dari uji Hausman ini adalah untuk mengetahui model mana yang paling cocok antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.109277	3	0,0000

Sumber: Eviews 12 (Data dikumpulkan oleh penulis)

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa model Fixed Effect (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk percobaan ini.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0670433 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada diatas 0.05 (0.06 lebih besar dari 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolineritas

	X1	X2	X3
X1	1	0,3780399568303	0,1059827676093
X2	0,3780399568303	1	0,3787311823588
X3	0,1059827676093	0,3787311823588	1

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 5, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat jika nilai korelasi antar variabel independen semuanya berada dibawah 0,85. Artinya jika data penelitian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.83E-07	4.01E-07	0,456392	0,6490

X2	-0,006403	0,005080	-1.260581	0,2101
X3	0,173531	0,007682	22.58945	0,0000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini; Nilai probabilitas yang dihasilkan harus diatas 0,05.

ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Berikut rangkuman analisis regresi data panel dengan menggunakan model terbaik yaitu regresi Fixed Effect Model:

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.957897	1.544314	2.562883	0,0117
X1	-2.63E-06	1.60E-06	-1.650249	0,1017
X2	-0,044613	0,018396	-2.425109	0,0169
X3	-0.201727	0,064357	-3.134493	0,0022
Z	-0,016543	0,092965	-0,177944	0,8591

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

ANALISIS REGRESIO YANG DIMODERASI MRA

Variabel yang mempunyai kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen disebut dengan variabel moderasi. Hasil uji analisis regresi moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.42825	9.690229	3.965670	0,0001
X1	0,000114	0,000219	0,520178	0,6041
X2	0,001944	0,472952	0,004110	0,9967
X3	-1.583754	0,798519	-1.983364	0,0500
Z	-2.126384	0,591290	-3.596180	0,0005
X1Z	-5.81E-06	1.13E-05	-0,514007	0,6083
X2Z	0,000740	0,028628	0,025846	0,9794
X3Z	0,085308	0,046997	1.815191	0,0724

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

UJI STATISTIK

UJI T

Selain itu uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel terikat secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Selain itu, pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikan 0,05, tingkat kepercayaan 95 persen, dan tingkat kesalahan 5%.

Tabel 9. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38.42825	9.690229	3.965670	0,0001
X1	0,000114	0,000219	0,520178	0,6041
X2	0,001944	0,472952	0,004110	0,9967
X3	-1.583754	0,798519	-1.983364	0,0500
Z	-2.126384	0,591290	-3.596180	0,0005
X1Z	-5.81E-06	1.13E-05	-0,514007	0,6083
X2Z	0,000740	0,028628	0,025846	0,9794
X3Z	0,085308	0,046997	1.815191	0,0724

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Berdasarkan uji t (parsial) yang telah dilakukan penulis pada penelitian ini, dapat diketahui hasil yang diperoleh dari uji t adalah sebagai berikut:

1. **Hipotesis 1 (H1):** Penerimaan dana ZISWAF berpengaruh terhadap NPF NETT. Dengan nilai koefisien sebesar 0,000114 dan nilai probabilitas sebesar 0,6041 yang berarti kurang dari nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan pendapatan dan ZISWAF berpengaruh terhadap NPF NETT pada perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 – 2023Q3.
2. **Hipotesis 2 (H2):** ROE berpengaruh terhadap NPF NETT. Dengan nilai koefisien sebesar 0,001944 dan nilai probabilitas sebesar 0,9967 yang berarti kurang dari nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ROE berpengaruh terhadap NPF NETT dengan nilai perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 -2023Q3.
3. **Hipotesis 3 (H3):** GWM mempunyai pengaruh terhadap NPF NETT. Dengan nilai koefisien sebesar -1.583754 dan nilai probabilitas sebesar 0.0500 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 – 2023Q3.
4. **Hipotesis 4 (H4):** Penerimaan dana ZISWAF berpengaruh terhadap moderasi ukuran perusahaan NPF NETT. Dengan nilai koefisien sebesar -5.81E-06 dan nilai probabilitas sebesar 0.6083 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 – 2023Q3.
5. **Hipotesis 5 (H5):** ROE berpengaruh terhadap NPF NETT yang dimoderasi ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 0,000740 dan nilai probabilitas sebesar 0,9794 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan

sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 – 2023Q3.

6. **Hipotesis 6 (H6):** Persyaratan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan yang dimoderasi NPF NETT. Dengan nilai koefisien sebesar 0,085308 dan nilai profitabilitas sebesar 0,0724 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan sektor keuangan periode 2018Q1 – 2023Q3.

UJI F

Uji F, digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F:

Tabel 10. Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0,000001
-------------------	----------

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Dalam penelitian ini uji F menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau 5% dengan asumsi jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi layak. Hasil uji F yang ditunjukkan pada tabel 10 di atas menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000001, yang merupakan nilai signifikansi lebih rendah dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur modal dan kepemilikan institusional sama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar peranan variabel independen dalam menggambarkan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi.

Tabel11. Hasil Uji Koefisien determinasi

Adjusted R-squared	0,228471
--------------------	----------

Sumber: Eviews 12 (Data diolah penulis)

Nilai Adjusted R2 sebesar 0.228471, sesuai dengan hasil uji regresi data panel terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang terlihat pada tabel 11. Terlihat bahwa struktur modal dan kepemilikan institusional mampu memberikan kontribusi sebesar 22.8% terhadap nilai perusahaan. variabel, dan variabel lain di luar model regresi dapat menjelaskan sisanya.

Pengaruh Dana Ziswaf terhadap NPF NETT

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian dan menunjukkan nilai probabilitas diterimanya dana ZISWAF sebesar 0,6041 dengan kata lain lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,5 atau 5%. Hasil penelitian mengarah pada hasil positif dengan nilai koefisien 0,000114 dan t-statistik 0,520178 karena menunjukkan penerimaan dana ZISWAF berpengaruh positif terhadap NPF NETT. Jadi hipotesis yang diajukan peneliti adalah H1: Penerimaan dana ziswaf berpengaruh terhadap nett npf yang diterima.

Sejumlah penelitian menyoroti dampak positif dana ZISWAF terhadap kesejahteraan masyarakat. oleh Maha & Asiyah (2023) dan Kahfi & Imsar (2022) sama-sama menekankan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan pencairan dana ZISWAF, dan Maha & Asiyah (2023) mencatat peningkatan yang signifikan dalam aspek-aspek ini. Digitalisasi ZISWAF sebagaimana dibahas oleh Latifah & Lubis (2020) semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi tersebut. Terakhir, Achmad & Nabila (2023) menggarisbawahi pentingnya peran dana ZISWAF dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu, terutama melalui pemberian tambahan modal untuk pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok. Temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa dana ZISWAF mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh ROE terhadap NPF NET

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai probabilitas ROE kurang dari 0,001944 yang berarti kurang dari nilai signifikansi 0,5 atau 5%. Hasil pengujian juga menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0.001944 dan t-statistik sebesar 0.004110 sehingga menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap NPF NETT. Jadi hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H2: Penerimaan ROE terhadap NPF NETT, diterima.

Hubungan antara Return on Equity (ROE) dan Non-Performing Financing (NPF) bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sumarni dkk (2022) dan Abadiyah (2023) sama-sama menemukan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Sumarni juga mencatat adanya pengaruh ROE terhadap NPF. Namun dampak spesifik ROE terhadap NPF Ren (2020) tidak dijelaskan secara jelas. Nugrohowati & Bimo (2019). Dampak non-performing financing (NPF) terhadap sektor keuangan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alandejani & Asutay (2017) menemukan bahwa penyaluran pembiayaan syariah secara sektoral dapat meningkatkan eksposur risiko kredit. Zs et al (2022) mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah. mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh NPF terhadap strategi pembiayaan dan pengendalian di bank umum syariah, menemukan hubungan positif dengan kontrak syariah tertentu. Studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi sifat NPF yang beragam dan perlunya pendekatan komprehensif dalam pengelolaannya.

Pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap NPF NETT

Berdasarkan tabel 9 hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0500 yang berarti sama dengan 0.5. Hasil pengujian juga menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien sebesar 1.583754 dan t-statistik -1.983364. Dengan demikian menunjukkan bahwa GWM berpengaruh negatif terhadap nett npf. Maka hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H3: Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh terhadap nett npf ditolak.

Jaringan produksi global (GPN) memainkan peran penting dalam membentuk perdagangan dunia dan mempengaruhi organisasi perdagangan swasta (Davis, 2018) Jaringan ini dapat berdampak langsung pada produktivitas primer bersih (NPP) dan siklus karbon terestrial global, karena dipengaruhi oleh perubahan iklim dan penggunaan lahan. Produktivitas faktor hijau total (GTFP) juga dipengaruhi oleh GPN, dan struktur industri menghambat peningkatannya secara signifikan. Selain itu, estimasi perubahan NPP dalam skenario perubahan iklim, khususnya pada ekosistem hutan, sangat penting untuk memahami potensi dampak NPG terhadap NPP (Sung et al., 2016).

Pengaruh Ziswaf Fund terhadap NPF NETT dengan menggunakan Moderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel hasil pengujian, nilai probabilitas interaksi antara penerimaan dana ZISWAF dengan profitabilitas sebesar 0,6083 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian juga menunjukkan arah positif dengan koefisien sebesar -5.81E-06 dan t-statistik sebesar -0.514007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat meningkatkan pengaruh antara penerimaan dana ZISWAF terhadap NPF NETT. Oleh karena itu, hipotesis peneliti H4 adalah ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi penerimaan dana ZISWAF terhadap NPF NETT yang diterima.

Ar Rumaishaa & Zamzami (2022) menemukan bahwa pembiayaan istishna tidak berdampak terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh. Namun pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NET tidak dibahas secara langsung dalam penelitian ini. Hardana dkk (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi NPF neto, antara lain profit- ukuran bank, produk domestik bruto, return on assets, inflasi, rasio kecukupan modal, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Studi-studi ini tidak secara spesifik menguji pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NETs. Ditemukan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB di Jawa Timur, namun tidak secara langsung mengatasi pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF NET. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai pengaruh langsung dana Ziswaf terhadap NPF NET (Hamidah et al., 2017).

Pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF neto merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahwa volume pembiayaan jika digabungkan dengan NPF dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hal ini juga didukung oleh sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi NPF, antara lain rasio pembiayaan bagi hasil, return on assets, dan

ukuran bank. Namun, Farianti et al (2020) menemukan bahwa NPF tidak serta merta berdampak negatif terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah, menunjukkan bahwa hubungan antara dana Ziswaf dan NPF neto mungkin lebih berbeda dari perkiraan sebelumnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya pengaruh dana Ziswaf terhadap NPF bersih, khususnya dalam konteks moderasi ukuran perusahaan.

Pengaruh ROE terhadap NPF NETT Menggunakan Moderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel ke-9, hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas interaksi antara ROE dengan ukuran perusahaan sebesar 0,9794 yang merupakan nilai lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian juga menunjukkan arah positif dengan koefisien sebesar 0,000740 dan t-statistik sebesar 0,025846. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan pengaruh ROE terhadap nett npf. Oleh karena itu, hipotesis H5 peneliti ditolak: profitabilitas mempunyai kemampuan memoderasi ROE terhadap nett npf.

Penelitian mengenai pengaruh ROE terhadap NPF neto dengan menggunakan moderasi ukuran perusahaan memberikan hasil yang beragam. Nursiam & Rahayu (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, net profit margin, dan ROE berpengaruh terhadap harga saham, namun tidak menguji secara spesifik hubungan antara ROE dan NPF. Husnadi dkk (2022) mengidentifikasi pengaruh positif dan signifikan rasio penyaluran pembiayaan terhadap ROE, namun tidak mengeksplorasi pengaruh ROE terhadap NPF. Faidah (2018) dan Galumbang Hutagalung, (2021) sama-sama menggunakan ROE sebagai variabel mediasi, dengan Faidah menemukan pengaruh mediasi ROE terhadap nilai perusahaan, menemukan pengaruh yang signifikan debt to asset ratio dan ukuran perusahaan terhadap ROE. Namun, belum ada penelitian yang secara langsung membahas hubungan antara ROE dan NPF. Oleh karena itu, meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROE dan perannya sebagai variabel mediasi, diperlukan lebih banyak penelitian untuk secara khusus menguji pengaruh ROE terhadap NPF bersih, khususnya dalam konteks moderasi ukuran perusahaan.

Pengaruh Reserve Requirement terhadap NPF NETT menggunakan Firm Size Moderation

Berdasarkan tabel ke-9, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas interaksi antara ROE dengan ukuran perusahaan adalah sebesar 0,0724 yang merupakan nilai lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian juga menunjukkan hasil positif dengan koefisien sebesar 0,085308 dan t-statistik sebesar 1,815191. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan pengaruh giro wajib minimum terhadap nett npf. Oleh karena itu, hipotesis peneliti H6 ditolak: profitabilitas memiliki kemampuan memoderasi GWM terhadap nett npf. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap hubungan antara manajemen ramah lingkungan dan kinerja perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam literatur. Mahmood et al (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan leverage memoderasi hubungan

pembiayaan modal kerja-profitabilitas, dengan perusahaan kecil atau dengan leverage rendah menunjukkan hubungan berbentuk U terbalik dan perusahaan besar atau dengan leverage tinggi menunjukkan hubungan berbentuk U. Lin et al (2019) Hal ini juga menyoroti peran moderat ukuran perusahaan, di mana perusahaan kecil mendapat manfaat lebih besar dari strategi inovasi ramah lingkungan di sektor otomotif. Demikian pula, Doan et al (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara manajemen rantai pasokan ramah lingkungan dan kinerja operasional, di mana perusahaan yang lebih besar akan merasakan dampak yang lebih besar. Studi-studi tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memoderasi pengaruh manajemen hijau terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh ROE Ziswaf dan Dana Cadangan terhadap NPF NETT dengan menggunakan Moderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan dana ziswaf, ROE, dan GWM sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000001 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana ziswaf, ROE, dan GWM berpengaruh terhadap nett npf secara bersamaan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H6 tidak dapat diterima: Penerimaan dana ziswaf, ROE, dan GWM berpengaruh terhadap Npf nett secara simultan. Nilai sebesar 0,228471 dihasilkan pada koefisien determinasi atau R Square. Berdasarkan interpretasi angka tersebut, ketiga variabel independen memberikan kontribusi sebesar 23 persen, dan sisanya sebesar 77 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, variabel independen tambahan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah pengaruh dana ZISWAF, ROE, dan GWM terhadap net NPF dengan menggunakan moderasi ukuran perusahaan merupakan subjek penelitian yang kompleks dan memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini menemukan bahwa dana ZISWAF memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mempengaruhi nett NPF secara tidak langsung melalui pengembangan masyarakat dan pendidikan. ROE dan GWM juga mempunyai pengaruh terhadap NPF neto, namun penelitian perlu diperluas untuk memahami pengaruhnya secara menyeluruh. Ukuran perusahaan berperan penting dalam memoderasi pengaruh berbagai faktor keuangan terhadap kinerja perusahaan, serta mempengaruhi hubungan antara dana ZISWAF, ROE, dan GWM dengan NPF nett. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara utuh pengaruh dana ZISWAF, ROE, dan GWM terhadap NPF nett, serta memperluas parameter dan ruang lingkup penelitian untuk memperluas pengetahuan mengenai dampaknya terhadap sektor lain di berbagai negara ASEAN (Ramadhani, Sukardi, et al., 2022) (Murniyasih et al., 2022) (Ramadhani, Wahyuningsih, et al., 2022) (Ramadhani et al., 2024).

REFERENSI

- Arisanti, Y., & Junaidi, J. (2023). Financing, ROA and ROE in Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Economics, Management, Accounting and Technology*, 6 (2), 228–236. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i2.4099>
- Ariyanti, R. (2019). The Influence of Tangible Assets, Roe, Firm Size, Liquidity on Price Book Value with Capital Structure as an Intervening Variable in Banking Companies. *BALANCE: Journal of Economics, Business, Management and Accounting*, 16 (1). <https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2450>
- Azizoma, R. (2023). *The Effect Of Murabahah Financing, Wadi'ah Savings And Mudharabah Deposits On Profitability (Roa) At Bank Ntb Syariah Mataram City Head Office*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index>
- Barik, AM (2022). *The Influence of Wadiah Current Accounts and Wadiah Savings on Operational Profit Growth in Sharia Regional Development Banks in Indonesia for the 2014-2020 Period*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17882/>
- Cahyani, I., Mardi, M., & Ulupui, IGKA (2024). The Influence of Institutional Ownership and Capital Structure on Company Value with Profitability as a Moderating Variable. *Journal of Management and Business Research (JRMB) UNIAT Faculty of Economics*, 3 (2), 293–306.
- Ermini K., D. (2019). *The Influence of Wadiah Savings, Wadiah Giro and Mudharabah Deposits on Net Profit (Survey of Sharia Commercial Banks in Indonesia Registered with the OJK for the 2013-2018 Period)*. <http://repository.unsil.ac.id/435/>
- Ghofur, AA (2018). *Sharia Banking in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gozali, M., Saputra, MA, Dewi, NDT, & Budianto, EWH (2023). Research Mapping Regarding Determining Variables of Return on Equity (Roe) in Sharia Banking: Vosviewer Bibliometric Study and Literature Review. *IDEI: Journal of Economics & Business*, 4 (1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Hariyanto, A. (2019). *Analysis of Bad Credit Factors at PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Way Halim Lampung Branch*. <http://repo.darmajaya.ac.id/1265/>
- Idrus, A. (2018). The Influence of Internal and External Factors on Return on Equity (ROE). *Misykat Al-Anwar Journal of Islamic and Community Studies*, 29 (2), 79–98. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Imam, G. (2018). *Multivariate Analysis Application with the IBM SPSS 25 Program*. Diponegoro University Publishing Agency.
- Indriasari, R., Muliati, & Santoso, AB (2018). Customer Perceptions about Wadiah Savings. *Journal of Accounting and Management Research and Applications*, 3 (1), 1–7. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1>
- Ismi, N., Cipta, W., & Yulianthini, NN (2021). Analysis of the Effect of Debt to Equity Ratio and Firm Size on Return on Equity at CV. Dwikora Usaha Mandiri. *Indonesian Management Journal*, 4 (1), 10–17.
- Kautsar, A. (2014). Analysis of the Influence of Firm Size, DER, and Sales Growth on Dividend Payout Ratio with ROE as an Intervening Variable in Non-Financial Companies Listed on the IDX in 2009-2011. *Journal of Business Strategy*, 23 (2), 1–13. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jbs/article/view/14374>
- Lutfi K., H. (2020). *The Influence of Wadiah Giro, Wadiah Savings, Mudharabah Savings,*

- and Mudharabah Deposits on Mudharabah Financing at PT. BRI Syariah 2016-2018 Period. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/9477>
- Maratul M., Sucipto, & Bambang Kurniawan. (2022). The Influence of Wadiah Giro, Wadiah Savings, and Deposits on Net Profit Growth at PT. Bank Muamalat Indonesia. *AKUA: Journal of Accounting and Finance*, 1 (3), 309–315. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.980>
- Mauliza, R., Sufi, S., & Sos, M.A. (2021). The Influence Of Liquidity Ratio On Return On Equity In Sharia Commercial Banks In Indonesia. In *NEGOTIUM: Journal of Business Administration* (Vol. 4, Issue 2).
- Muhammad Nur, M., Sharia Economics, J., Economics and Business, F., & Author, N. (nd). *Factors Affecting Wadiah Bonus At Pt. Bank Muamalat Indonesia (Period 2013-2019)*.
- Novianto, USA (2021). The Influence Of Income And Bonus Rates On Sharia Banking Wadiah Savings In Indonesia. *Journal Of Cooperation And Management*, 02 (02). <http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie>
- Nurmalityari, N., & Durya, NPMA (2022). The Influence of Company Size, Return on Equity, and Leverage on Company Value. *Social Sciences, Entrepreneurship and Technology (IJESET)*, 1 (4), 271–278. <http://journal.sinergipendidika.com/index.php/ijeset>
- Nurul Hidayatul M, Ana Khoirun N., & Agus Eko Sujianto. (2023). The Influence of Wadiah Savings and Wadiah Current Accounts on BRI Syariah Bank Net Profit for the 2015-2019 Period. *Journal of General Studies and Research*, 1 (3), 49–59. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.192>
- Pratiwi, L. (2019). *The Influence of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Operating Expenses on Operating Income (BOPO) on the Wadiah Savings Bonus Level at BCA Syariah Bank for the 2011 - 2018 Period*. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1254>
- Putri, DM (2021). *The Influence of Mudharabah Deposits, Equity and Size on Return on Assets at BNI Syariah Bank for the 2012-2019 Period*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13091/>
- Putri, S. (2022). *The Effect of Pooling Mudarabah Savings and Wadiah Savings on Return on Assets (ROA) at Bank Muamalat for the 2016-2020 Period*. http://repository.iainbengkulu.ac.id/10271/1/SYARAH_SAPUTRI.pdf
- Qodhari, D., & Musthofa, MW (2023). Analysis of the Effect of Return on Equity and Earning Per Share on the Share Price of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. In *Journal of Islamic Economics and Business* (Vol. 6, Issue 3). www.idx.co.id
- Renaldo, N., Rozalia, DK, Musa, S., Wahid, N., & Cecilia. (2023). Current Ratio, Firm Size, and Return on Equity on Price Earnings Ratio with Dividend Payout Ratio as Moderation and Company Characteristics as Control Variables in the MNC 36 Index for the 2017-2021 Period. *Journal of Applied Business and Technology*, 4 (3), 214–226. <https://doi.org/10.35145/jabt.v4i3.136>
- Rochim, & Ghoniyah, N. (2017). International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE) Special Issue, April 2017 "Managing Human Capital in Organizations" Analysis Of The Influence Of Current Ratio, Cashflow From Operations On

- Debt, Company Size And Return On Equity On Stock Returns. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7 (1), 41–51.
- Sahrizal, H. (2019). *The influence of wadiah giro savings funds and wadiah savings deposits on total liabilities at PT Bank BCA Syariah TBK for the 2015-2018 period* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30129>
- Sudarsono, H. (2007). *Sharia Banks and Financial Institutions*. Econisia.
- Tito Aryojati Marsudi. (2016). *Implementation of PT. Term Deposits. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Jemursari Surabaya Branch*.
- Umar, GO (2019). *The Influence of Bank Financing and Bank Size on Capital Buffer (Empirical Study on Financial Reports of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2018 Period)*. <http://repository.radenintan.ac.id/9619/1/PUSAT.pdf>